

УДК 331.56:316.346.32(574)

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ПО СНИЖЕНИЮ МОЛОДЁЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Сергазиева М.Р.

кандидат экономических наук.

Ордабекова М.М.

магистр, преподаватель.

Мергенбаева Р.П.

магистр, преподаватель.

Региональный инновационный университет,

г. Шымкент, Республика Казахстан

Мирзаев Зафар Абдуалимович

СамГАСУ старший преподаватель кафедры “Управления бизнесом”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924635>

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления государственной политики Республики Казахстан в области снижения молодёжной безработицы.

Анализируются современные тенденции рынка труда, динамика показателей занятости и эффективность реализуемых программ. Особое внимание уделено инновационным подходам в сфере цифровизации, предпринимательства и партнёрства государства, бизнеса и системы образования.

Abstract. Youth unemployment remains one of the pressing socio-economic issues in contemporary Kazakhstan. Despite a steady decline in overall unemployment, structural and regional disparities persist, alongside a mismatch between professional training and labor market requirements. This study analyzes youth employment trends, evaluates state policies, and identifies innovative mechanisms to enhance labor market integration. Key strategies include digitalization of employment services, development of flexible work arrangements, promotion of youth entrepreneurship, and regional employment initiatives. The findings suggest that a comprehensive approach, combining education reform, technological tools, and targeted policy measures, contributes to reducing youth unemployment and strengthening the country's socio-economic sustainability.

Ключевые слова: молодёжная безработица, рынок труда, NEET-молодёжь, занятость, структурная безработица, трудовая активность, государственная политика занятости, переход из обучения в трудовую жизнь, профессиональная подготовка и квалификация, предпринимательство молодёжи.

Молодёжная безработица остаётся одной из актуальных социально-экономических проблем современного Казахстана. Несмотря на устойчивое снижение уровня безработицы, сохраняются структурные и региональные различия, а также несоответствие между профессиональной подготовкой и требованиями рынка труда.

Эта ситуация требует комплексного подхода, направленного на повышение качества образования, развитие программ профессиональной ориентации и стимулирование занятости молодёжи в инновационных и высокотехнологичных секторах экономики.

Важным направлением также является поддержка молодёжного предпринимательства и создание условий для самозанятости, что позволит снизить уровень безработицы и повысить трудовую активность молодых граждан [1].

По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, в 2025 году уровень безработицы среди молодёжи (15–34 лет) составил 3,1 %, что ниже показателя 2023 года (3,5 %). Доля NEET-молодёжи (не работающей и не обучающейся) снизилась с 7,3 % до 6,2 %, что свидетельствует о положительной динамике интеграции молодёжи в рынок труда.

На начало 2025 года численность молодёжи (14–34 года) в Казахстане составила 5,82 млн человек, или 28 % населения страны, из которых 3,74 млн относятся к экономически активным.

Региональный анализ показывает, что уровень молодёжной безработицы и доля NEET значительно варьируют.

Наиболее высокие показатели наблюдаются в Улытауской (10,4 %), Мангистауской (10 %) и Карагандинской (7,9 %) областях, тогда как в Туркестанской (5,8 %) и Восточно-Казахстанской (4,2 %) областях ситуация значительно лучше.

В мегаполисах — Алматы (4,1 %) и Астане (3,8 %) — уровень безработицы превышает среднереспубликанский показатель, что объясняется высокой конкуренцией на рынке труда. Таким образом, формируется региональный дисбаланс в занятости, связанный с различиями в уровне экономического развития и доступности рабочих мест для молодых специалистов [2].

Государственная политика Казахстана в сфере сокращения молодёжной безработицы носит комплексный характер и реализуется через национальные и отраслевые программы.

В последние годы государственная политика в сфере занятости молодёжи в Казахстане демонстрирует ориентацию на **устойчивое развитие человеческого капитала**, повышение конкурентоспособности молодёжи на рынке труда и формирование условий для её самореализации. Комплексность подхода заключается в сочетании мер по профессиональной подготовке, стимулированию предпринимательской активности,

развитию инфраструктуры трудоустройства и цифровизации механизмов занятости. Такая системность позволяет не только снижать текущий уровень молодёжной безработицы, но и формировать долгосрочные предпосылки для стабильной занятости будущих поколений.

Особое внимание уделяется **практическим инструментам интеграции молодёжи в рынок труда**. Программа «Молодёжная практика» стала эффективным механизмом первичного трудоустройства выпускников, предоставляя возможность получить первый опыт работы по специальности и сформировать профессиональные навыки. Благодаря таким инициативам государство способствует сокращению разрыва между системой образования и требованиями работодателей. Аналогичные проекты реализуются в ряде стран ОЭСР, что подтверждает эффективность подобного подхода в повышении трудовой адаптации молодёжи. (в 2024 г. трудоустроено свыше 33 тыс. человек);

Важную роль играет и **территориальная сбалансированность политики занятости**. Проекты «С дипломом — в село!» и «Ауыл – Ел бесігі» направлены на преодоление региональных диспропорций и повышение привлекательности сельских территорий для молодых специалистов. Эти инициативы способствуют не только занятости, но и социально-экономическому развитию регионов, стимулируя приток квалифицированных кадров в сферу образования, здравоохранения и агробизнеса.

Внедрение цифровых платформ, таких как **Enbek.kz, Digital Skills и Smart Astana**, создаёт новую инфраструктуру занятости, ориентированную на современные формы трудовых отношений и дистанционные форматы работы. Цифровизация процесса трудоустройства повышает прозрачность рынка труда, улучшает доступ к вакансиям и образовательным программам, а также способствует развитию цифровых компетенций среди молодёжи [3].

Таким образом, казахстанская модель сокращения молодёжной безработицы формируется на стыке **государственных программ поддержки, цифровой трансформации и стимулирования предпринимательства**. В перспективе это позволит не только снизить безработицу, но и повысить качество занятости, создать условия для инновационного развития молодёжного потенциала и укрепить социально-экономическую устойчивость страны.

Современные тенденции требуют переосмысления инструментов занятости молодёжи и перехода к инновационным моделям регулирования рынка труда.

К числу приоритетных направлений относятся:

1. **Цифровизация рынка труда** – использование искусственного интеллекта и аналитики данных для прогнозирования спроса на кадры и адаптации образовательных программ.
2. **Развитие гибких форм занятости** – дистанционная работа, самозанятость, фриланс.
3. **Партнёрство государства, бизнеса и образования** – расширение дуальных программ и стажировок.
4. **Молодёжные инкубаторы занятости** – центры поддержки профориентации и стартап-проектов.
5. **Поддержка молодёжного предпринимательства** – предоставление грантов, микрокредитов и бизнес-обучения.

Реализация указанных подходов обеспечит повышение конкурентоспособности молодёжи, формирование гибкой системы трудовых отношений и стимулирование инновационной активности [4].

Динамика последних лет свидетельствует о **позитивных результатах** государственной политики по снижению молодёжной безработицы в Казахстане. Однако дальнейший прогресс возможен при условии:

- модернизации системы профессионального образования в соответствии с запросами рынка;
- развития региональных программ поддержки занятости;
- активного внедрения цифровых инструментов и механизмов прогнозирования трудовых процессов.

Эффективная интеграция молодёжи в экономику является ключевым фактором устойчивого развития Казахстана и формирования человеческого капитала нового поколения.

Список литературы

1. Бюро национальной статистики АСПиР РК. *Основные индикаторы рынка труда – 2023–2025*. – stat.gov.kz
2. Министерство труда и социальной защиты населения РК. *Государственная программа содействия занятости населения «Еңбек»*. – Астана, 2024.
3. Inbusiness.kz. *Уровень NEET-молодёжи в Казахстане снизился до 6,2 %*. – 2025.
4. Ranking.kz. *Численность занятой молодёжи выросла на 0,6 %*. – 2024.
5. Inform.kz. *Молодёжная практика: итоги 2024 года*. – 2025.
6. Оразгалиева А., Сағындықова Г. *Молодёжная безработица в Казахстане: вызовы и пути решения*. – Алматы, 2023.